

تمثیل نو ماہنامہ درہنگہ

اکیسویں صدی میں اردو تنقید کی پیش رفت

گوشتے

ڈاکٹر عابد معز

نقشبند قمر نقوی

نظام صدیقی

مدیر اعزازی : ڈاکٹر امام اعظم

جدید تر شعری وادبی رجحانات کا ترجمان

ماہنامہ "تمثیل نو" در بھنگہ

شمارہ: ۳۱

جولائی ۲۰۱۷ء تا جون ۲۰۱۸ء

جلد: ۱۷

بانی: جناب ایم. زید. ایم. زید. فاروقی (سابق پولیس افسر)

سرپرست: ڈاکٹر اجیر الحق (آرٹھوپیدک سرجن)

مجلس مشاورت

مناظر عاشق ہرگانوی، محمد سالم، سید منظر امام، شاہد خلیق، محمد صالح، اعجاز احمد، رئیس انور، ایم نہال، انیس صدیقی، مظفر مہدی، ایف ایس یزدانی، نیاز احمد، (سابق اے ڈی ایم)، سید مظفر شعیب ہاشمی، احسان ثاقب، تشنہ اعجاز، اسلم جمشید پوری، حقانی القاسمی، محبوب احمد خاں، سید محمد گوہر، حیدر وارثی، شمیم احمد، ایم صلاح الدین، سلطان شمش، عالم گیر شبنم، سرور کریم، ہلال عالم غزالی، مجیر احمد آزاد، عبدالمعبود آمر، خورشید عالم، شکیل احمد سلفی، ابرار احمد اجراوی

مدیر اعزازی
ڈاکٹر امام اعظم

مدیرہ
ڈاکٹر زہرہ شمائل

معاونین خاص: ڈاکٹر عطا کریم شوکت، ڈاکٹر افتخار احمد، ڈاکٹر شاہد ظفر، ڈاکٹر الیس احمد صالح، سید متین اشرف، ریاض علی خاں، صابر رضاشمی، سید ظفر اسلام ہاشمی، ڈاکٹر وکیل احمد (ایڈوکیٹ)، سید خرم شہاب الدین، شاہد اقبال، سید ایاز احمد روہی، احمد معراج، نوا امام، فضا امام

زرتعاون

فی شمارہ: ۲۰۰ روپے، سالانہ ۴۰۰ روپے، خصوصی تعاون: ۱۰۰۰ روپے، تاحیات (بھارت) ۱۰۰۰۰ روپے
پاکستان و بنگلہ دیش (سالانہ): ۸۰۰ روپے، دیگر ممالک (سالانہ) ۶۰ امریکی ڈالر ۴۰ پونڈ

رابطہ: مدیر "تمثیل نو" محلہ: گنگوارہ، پوسٹ: سارا موہن پور، در بھنگہ - 846007، بہار (موبائل: 9431085816)
Email: imamazam96@gmail.com imamazam96@yahoo.com

"تمثیل نو" سے متعلق کسی بھی تنازعہ کا حق سماعت صرف در بھنگہ کی عدلیہ میں ہوگا

پرنٹر، پبلشر و آنر ڈاکٹر امام اعظم نے در بھنگہ آفسیٹ پریس، در بھنگہ سے چھپوا کر دفتر "تمثیل نو" اردو ادبی سرکل، محلہ: گنگوارہ، پوسٹ سارا موہن پور، در بھنگہ - 846007 سے شائع کیا۔

گلیکسی کمپیوٹرس، محلہ رحم خاں، در بھنگہ Mob: 9431414808

197	سلیم انصاری	”احساس آئینہ“ شاعر کا نیا آئینہ
200	ڈاکٹر وصیہ عرفانہ	فروغ اردو میں غیر مسلم ادیب و شاعر کا حصہ
204	ڈاکٹر ابرار احمد اجراوی	ترجمہ کی مشین: سید محمود احمد کریمی
207	بدر محمدی	اشرف یاقوتی کا شعری آہنگ
211	پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹی ٹیل	’مانو‘ کے ابتدائی دور، منظر ”ابھرتے نقوش“
213	ایم نصر اللہ نصر	سہیل اختر کی شاعری میں نئے لہجے کی تلاش
217	مسرت جہاں	اقبال انصاری کے افسانوں کا نمایاں پہلو
221	ڈاکٹر احسان عالم	”مناظر عاشق ہرگانوی: ایک نابغہ“: خصوصی مطالعہ
225	صغیر سلطانہ	اقبال انصاری کے افسانوں میں عورت کا تصور
228	صفیہ سلطانہ	علیم صبانویدی کی افسانہ نگاری
232	محمد اشرف الہدیٰ	پروفیسر شاکر خلیق بحیثیت شاعر و نثر نگار
236	محمد وصی اللہ حسینی	بیگ احساس کی افسانہ نگاری
241	محسن خان	”چھپلی پیت کے کارنے“: نقش و عکس
243	بلال احمد ڈار	انشائیہ کی پہچان
247	مدثر رشید	مجاہد رفقاہ و گفتار آزادی ہند: حسرت موہانی
252	محمد وصی اعظم	ایک منفرد اسلوب کے مالک: علی میاں ندوی
254	شائقہ آفرین	اردو افسانوں میں سماجی و گھریلو مسائل کی عکاسی
257	سہیل انجم	ماہنامہ ”سائنس“ کی سلو جیلی
261	ابواللیث جاوید	کیسے سمجھاؤں
265	ڈاکٹر عشرت بیٹاب	بلی اور نوخیز
268	حنیف سید	چمچے: اسٹیل کے
273	شکیل افروز	ایک
275		افسانچہ : عرض من، راجہ نموسے سیکھتا تو، وزارت خزانہ کی چالاک وزیر، قرض کا جال رئیس صدیقی
277		شہنشاہین : احسان ثاقب، ابواللیث جاوید، انیس احمد خاں انیس، نظام صدیقی، ایم کمال الدین، شاکر خلیق، طلحہ رضوی برق فاروق بخش، ابو بکر عباد، مولانا عبد العظیم آسی (مرحوم)، منزہ احسان، اسلم جاوواں، سید احمد شمیم، غلام سرور، امام اعظم
293		غزلیں : ارمان نجفی، مناظر عاشق ہرگانوی، احسان ثاقب، مسلم نواز، ارشد میناگری، مرغوب اثر فاطمی، رخشاں ہاشمی، افروز عالم، امان خاں دل، آچاریہ جمال احمد جمال عشت معین سیما، امان خاں دل، آچاریہ جمال احمد جمال، ناشاد اورنگ آبادی، انیس احمد خاں انیس، صابر فخر الدین، اشتیاق کامل، نوشاد اورنگ، خورشید عالم ندوی، مصداق اعظمی، کرشن پرویز، معراج احمد معراج، اشرف آزاد، نادر اسلوبی، مشتاق احمد حامی، ظفر انصاری ظفر
304		نظر لہنی لہنی : (تہرے) مناظر عاشق ہرگانوی، ابواللیث جاوید، نسیم محمد جان، مجیر احمد آزاد، ایم صلاح الدین، ایم نصر اللہ نصر محمد علی حسین شائق، اشرف احمد جعفری، عبدالحی، مشتاق احمد حامی، عدیلہ نسیم، بلویناش سن، احسان عالم، احمد معراج ملام اعظم
399		راہ و رسم : (خطوط) شارب ردولوی، ابواللیث جاوید، نظام صدیقی، عبدالمنان، احسان ثاقب، ایم کمال الدین، ایم نسیم اعظمی، شارق عدیل، صابر فخر الدین، قیوم بدر، کرشن پرویز، عصمت آرا
406		نثری مضمون : ”تمثیل نو: ادبی صحافت کا نقش“ ایک دستاویزی کتاب سہیل انجم
409		تجزیہ : ”تمثیل نو: ادبی صحافت کا نقش“ پر مشاہیر کی آرا مجتبیٰ حسین، مناظر عاشق ہرگانوی، اقبال انصاری، عبدالمنان، اعجاز علی ارشد، محمد ثناء الہدیٰ قاسمی، انوار الحسن وسطوی، حلیم صابر، اسلم چشتی، محمد عارف اقبال
413		منظوم تبصرہ : اردو جریہ ”تمثیل نو“ اردو، اب میں وحدت الوجودی اور وحدت الشہودی عناصر“ محمد امین عامر

پروفیسر مشتاق احمد آئی پٹیل

’مانو‘ کے ابتدائی دور بمنظر ’ابھرتے نقوش‘

اردو انگریزوں کے دور میں اس ملک کی ایک قومی زبان تھی۔ اگر اس دور کی زرتبادلہ یعنی سکے اور نوٹ ہماری نظر سے گزریں تو ہمیں اس کی چھاپ ملتی ہے۔ عام عوام ہی کیا اس دور کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر کو بھی اردو پڑھنا لازمی تھا۔ برصغیر کے اکثر مقامات جن میں پورا شمالی ہندوستان بشمول متحدہ صوبہ (موجودہ اتر پردیش، بہار وغیرہ) اور بالخصوص پنجاب و سندھ کے علاقے جو موجودہ ہندو پاک میں ہیں اردو کے گڑھ تھے۔ اسکے علاوہ بھی کشمیر سے لے کر میسور تک اور افغانستان سے لے کر بنگال تک اردو ایک اہم رابطے کی زبان تھی۔ حیدرآباد دکن تو اردو کے لیے زرخیز زمین تھی ہی، جہاں پورے برصغیر کی سب سے پہلی اردو یونیورسٹی یعنی عثمانیہ یونیورسٹی قائم تھی۔ تب کے حالات الگ تھے لیکن آزادی کے بعد جب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی (مانو) یعنی اردو یونیورسٹی دوبارہ قائم ہوئی تو اس وقت اردو کے لیے اتنے سازگار حالات نہیں تھے۔ اُن حالات میں اردو یونیورسٹی کا قیام ایک جو کھم بھرا کام تھا جس کو سمجھنے میں شیم جیراچوری، سابق وائس چانسلر، مانو کی کتاب ’ابھرتے نقوش‘ کو دیکھا جائے تو ہمیں اس وقت درپیش مشکلات اور حالات کا قطعی اندازہ ہوگا۔ اس یونیورسٹی کی تعمیر میں ایک طرف مہمان اردو کی انتہا کی خواہشات اور دوسری جانب حکومت کے قوانین و ضوابط کی حد بندیوں میں کام کرنا دشوار کن مسئلہ تھا۔ بقول جیراچوری ’’کسی ادارے کی منصوبہ بندی ایک بہت ہی اہم عمل ہے اس کے لیے کافی سوجھ بوجھ اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور سے صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنا پھر ان پر ثابت قدم رہنا نہ صرف دشوار کن بلکہ صبر آزمایا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ عمل اس وقت اور بھی دشوار ترین ہو جاتا ہے جب کسی ادارے کی ابتداء ہی حرفِ اوّل سے کرنی ہو۔‘‘

اس کتاب میں ہیں مصنف نے یونیورسٹی کے آغاز میں جن کارہائے نمایاں کو انجام دیا اور جن اشخاص نے مختلف روز میں یونیورسٹی کے اندر یا باہر رہ کر یونیورسٹی کے لئے کام کیا یا ساتھ دیا اُن سب کا تذکرہ ملتا ہے۔ علی گڑھ سے تعلق رکھنے والے ایک پروفیسر نے ملک کے اس نئے حصہ میں کام کرتے ہوئے، ملک کے طول و عرض میں اس یونیورسٹی کو کس طرح پھیلا یا اسے بھی بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ جس طرح ایک کسان اپنے زمین کی حد بندیوں کو سنبھال کر رکھتا ہے، پھر اس میں وہ بیج بوتا ہے، اور جب کھیت کے پودوں میں کونپلیں پھوٹی ہیں، تو اُسے دیکھ کر مسرور ہوتا ہے، وہی حال ایک وائس چانسلر کا دیکھا جاسکتا ہے، جو جدوجہد کے بعد یونیورسٹی کی زمین حاصل کرتا ہے، اور پھر اس میں نصابی کارکردگی کا آغاز ایک فاصلاتی بی اے پروگرام میں ایڈمیشن نوٹیفیکیشن کے بعد کرتا ہے اور اس میں ڈھائی ہزار سے زائد طلبہ داخلہ لیتے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، یہ ان کے لکھے تاثرات سے صاف نظر آتا ہے۔ وائس چانسلر صاحب کو مقامی یونیورسٹیوں میں حیدرآباد سنٹرل یونیورسٹی (HCU)، بی آر امبیڈ کر اوپن یونیورسٹی (BRAOU)، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے ریجنل سنٹر حیدرآباد (RC IGNOU) اور عثمانیہ یونیورسٹی سے کافی تعاون ملا تو قومی سطح پر یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (UGC) اور وزارت انسانی فروغ و مسائل (HRD) کا

بھی کافی ساتھ ملا۔ انہوں نے جس خوبی سے میڈیا میں یونیورسٹی کی کارگزاریوں کا احاطہ کیا ہے وہ قابل مطالعہ ہے۔ اس دور کے ملک کے مختلف اخباروں سے متعلق معلومات ملتی ہیں جو اردو یونیورسٹی کے معاون و مددگار تھے لیکن خود ان کی دورانڈیٹی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی عادت کی سرانہا کی جاسکتی ہے۔ مختلف گوشوں سے جوان کو ساتھ ملا اس کا ذکر کتاب کے میں مختلف صفحات میں ملتا ہے۔

اس کتاب میں اردو کی بہت ساری مشہور شخصیات کا ذکر دیکھا جاسکتا ہے جو اس وقت کافی مقبول اور معروف تھیں۔ اس میں دو ایسے اشخاص کا ذکر بھی ہے جو آگے چل کر اسی یونیورسٹی کے وائس چانسلرز بھی بنے، وہ ڈاکٹر اس ایم پٹھان اور ڈاکٹر اسلم پرویز ہیں۔ اس کے علاوہ اسی یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر محمد سلیمان صدیقی کا بھی کئی جگہوں پر کئی کاموں کے پس منظر میں ذکر ہے جو بعد میں تاریخی عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مختلف ریاستوں کے گورنرز، ایم پیز (MPs)، میڈیا و اخبارات سے وابستہ افراد، سوشل ورکرز، پروفیسر حضرات اور بھارت کے معزز تعلیم دان حضرات کا ذکر ملتا ہے، جن کی اردو کی تئیں خاصی دلچسپی تھی، یہ قاری حضرات کے لئے اس دور کے اردو ایکسپرٹس کا ایک اہم Source بھی ہو سکتا ہے۔

اس کتاب کو دس ابواب میں رکھا گیا ہے، جس میں یونیورسٹی کے ابتدائی منازل کا خیر مقدم، سپوزیم، علاقائی دفاتر، تعلیم نسواں، کمیٹیوں کا قیام، تعلیمی سرگرمیوں اور بڑھتے اقدام کے طور پر مواد پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اردو سے محبت رکھنے والے اشخاص، اردو یونیورسٹی سے لگاؤ رکھنے والے افراد اور اردو کی تاریخ جاننے کے لئے بیاب ریسرچ اسکالرز کے لیے کافی کارآمد ہے۔ حالانکہ یہ یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں میں لکھی اور شائع کی گئی کتاب ہے لیکن اسے پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس دور کے تمام مناظر ہمارے سامنے آگئے ہوں اور موجودہ دور کی اس یونیورسٹی کے ترقی کار راستہ صاف ہوتا نظر آتا ہے۔ یہی وہ دور تھا جس نے یونیورسٹی کو کسی لینگویج یونیورسٹی بنانے کے بجائے دور حاضر کی ضروریات کو پورے کرنے والی ملک کی ایک اہم یونیورسٹی بنا دیا۔

اس کتاب میں مولانا آزاد کی تصویر کے ساتھ یونیورسٹی میں کارگزار افراد، مختلف سپوزیم و اہم مینٹگ کے دوران لی گئی تصاویر اور یونیورسٹی کے دفاتر کی تصاویر بھی دی گئی ہیں جو ہمیں اس دور میں لے جاتی ہیں۔ یہ کتاب حیدرآباد میں وقوع پذیر تبدیلیوں کی جھلک بھی پیش کرتی ہے، جہاں اس شہر کی اہم اردو بستیوں کا ذکر اور یونیورسٹی کو دی گئی زمین کے اطراف راضی کی بڑھتی قیمتوں پر تبصرہ بھی نظر آتا ہے۔

کتاب کا نام: مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی "ابھرتے نقوش" مصنف: پروفیسر ایم شمیم حیراچوری

ص: ۲۰۰ ناشر: شعبہ رابطہ عامہ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

نوٹ: اس کتاب کے تبصرہ کے مصنف پروفیسر مشتاق احمد آئی پیٹیل ایک ٹیچر ایجوکیٹر ہیں اور وہ بطور پروفیسر، نظامت قاضی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد میں برسر خدمت ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسی یونیورسٹی کے ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر بھی ہیں۔ مضمون سے متعلق تفصیلات کے لئے ان کو patel_mushtaq@outlook.com پر رابطہ کیا جاسکتا ہے۔